

أثر التسيير الإداري للمنشآت الرياضية وعلاقته بتحسين مستوى الممارسة الرياضية من وجهة
نظر اللاعبين.

The impact of the management of sports facilities and its relationship to the improvement of the level of sports practice from the point of view of the players

دريادي نورالدين¹، صباطي محمد²

^{1,2} جامعة حسبية بن بوعلي الشلف، معهد التربية البدنية والرياضية،

¹ n.derjadi@univ-chlef.dz ، ² m.sebbati@univ-chlef.dz

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2022/07/15

تاريخ القبول: 2022/11/08

تاريخ النشر: 2022/12/01

الكلمات المفتاحية:

التسيير الإداري، المنشآت الرياضية،
الممارسة الرياضية.

الباحث المرسل: دريادي نورالدين

الإيميل n.derjadi@univ-chlef.dz

ملخص: تهدف دراستنا هذه الى ابراز أهمية التسيير الإداري الفعال في تطوير المنشآت الرياضية ومعرفة تأثيرها على تحسين الممارسة الرياضية، ولتحقيق ذلك قمنا باستخدام المنهج الوصفي واعتمدنا على اداة الاستبيان لجمع المعلومات الموجهة الى اللاعبين، حيث وزع على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية والتي كان قوامها (171) لاعب من مختلف الالعاب يمارسون الرياضات في المركبات الرياضية الجوارية التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية الشلف ، وقد قمنا بتصميم استمارة تتكون من محورين كل محور يقابل فرضية جزئية وذلك بعد تحكيمه والتأكد من الصدق والثبات تم وضعه في صورته النهائية، وتوصلنا الى استنتاجات اهمها معرفة مدى تأثير التسيير الإداري الحديث في المنشآت الرياضية على تحسين الممارسة الرياضية من وجهة نظر اللاعبين وهذا ما ينعكس ايجابا على تحسين الاداء وتحقيق النتائج الايجابية المرجوة

Keywords :

Administrative management,
sports facilities, sports
practice.

Abstract

Our study aims to highlight the importance of effective management in the development of sports facilities and to know their impact on improving sports practice. To this end, we have used the descriptive approach and have adopted the questionnaire tool to gather information directed to players. He was distributed to a randomly selected sample consisting of (171) players from various sports who practice sports in the Multi-Sports Complex in the State of CHLEF. We have designed two-axis form that meets a partial hypothesis after We made sure of the honesty and consistency in it we have put it in its final form. We have reached some conclusion, the most important from the mis how to know the impact of the administratif management in the sports facilities in the amelioration of the sports practice from the point of view of the players

مقدمة:

إن التغيرات الراهنة ساهمت بشكل كبير على أوضاع المؤسسات والمركبات الرياضية وفكر التسيير الإداري الذي ساهم في انتقال التأثير وامتداده الى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر من اهم الموارد الاستراتيجية وهو الذي يساهم بقسط كبير على تحقيق اهداف المنشأة والذي يعتبر ايضا من اهم عوامل الانتاج في المنظمة في ظل التغيرات والتحولت التي يشهدها العالم في مختلف جوانب الحياة المعاصرة، ذلك ان تطوير المركبات الرياضية واستمرارها اصبح مرهونا بتحسين قدرة وكفاءة مواردها البشرية وهذا ما ينعكس ايجابا على تحسين الممارسة الرياضية، في ظل التغيرات والتحولت التي يشهدها العالم في مختلف جوانب الحياة المعاصرة والذي فرض على الجميع مقاييس اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية والذي يعرف بالعولمة والذي لا يعرف حدود ولا نهاية فهل المركبات الرياضية الوطنية تستطيع بإمكانياتها الحالية وسياستها التسييرية الادارية المنتهجة حاليا ان تواكب هذا التطور الرهيب.

تعتبر المنشآت والهيكل الرياضية من اهم العوامل الأساسية لعنصر الرياضة في اي مكان ما حيث انها تساهم ويقسط وفير في تطوير الرياضة مع اتباعها لنظام معين تتبناه كعملية ادارية لتسيير نشاطاتها المختلفة من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منها، من هذا كله توجه اهتمام المسؤولين الى تحديد استراتيجية تسييرية ميدانية وعملية تهتم بالجانب الانساني في تفعيل العمل المؤسساتي.

تحتل الرياضة مكانة مهمة في المجتمع، حيث نسعى اليوم لمواجهة التحولات والتحديات العالمية المعاصرة المتوقع منها والمرتبب لمسايرة النظام العالمي الجديد، حيث اصبحت الادارة الحديثة جانبا اساسيا من جوانب النظام الانتاجي في اي مجتمع وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والصحية والرياضية، كما تعتبر جزءا مهما من المنهج بمعناه الواسع الذي يترادف فيه مفهوم

المنهج والحياة لتحقيق النمو الشامل المتكامل والتربية الحسنة (مقيدش سليم، نويوة ايمان هاجر، 2017، صفحة 68)، كما يعتبر التسيير الإداري الحديث للمركبات الرياضية من المهام الرئيسية للمنشأة بصفة عامة، بحيث يصبح اداء هذه المنظمات بالتركيز على الحد الأدنى من الخدمات كافي لتحقيق الهدف واما تعدى ذلك الى التركيز على الدقة والتميز في الاداء لتحقيق توقعات المجتمع الحديث وطموحاته من جودة الخدمات الرياضية (وهاب يونس، عكوش كمال، 2020، صفحة 341)، حيث اصبحت الرياضة في العصر الحديث تكتسي اهمية كبيرة اكثر من اي وقت مضى حتى اضحت احد المعايير التي يقاس بها تقدم الدول وتحضرها وذلك لكونها فرضت نفسها من خلال اثرها الايجابي والفعال على ممارسيها نساء ورجالا صغارا وكبارا واصحاء ومرضى (فوزيل مناد، 2013، صفحة 211).

ان تطوير المركبات الرياضية واستمرارها اصبح مرهونا بتحسين قدرة وكفاءة مواردها البشرية وهذا ما ينعكس ايجابا على تحسين الممارسة الرياضية حيث اصبحت المنشآت الرياضية اليوم بكل انواعها تعيش واقعا جديدا ومعاصرا تحت مظلة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في مختلف جوانب الحياة المعاصرة والذي فرض على الجميع مقاييس اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ورياضية ، وعليه فالتحدي كبير في وجود جملة من المتغيرات التي يجب التحكم فيها من اجل جلب اكبر عدد من الممارسين للنشاط الرياضي والذي يجب ان يكون بصورة منتظمة ومدروسة (بن قناب الحاج ، قراش العجال، 2018، صفحة 133).

ان التسيير الإداري للمنشآت الرياضية دون رسم سياسة واضحة يجعلنا في غموض وتناقضات في استعماله في شكل حقيقي وبأهدافه المرجوة يجعل هذه المنظمات ذات مسار ديناميكي حيوي لتنمية مستوى الممارسة وتحسين المردود الرياضي (ابراهيم محمود عبد المقصود، 2003، صفحة 27)، المؤسسات الرياضية ذات طابع إداري لاحتوائها على طاقم إداري يسهر على تسييرها وتحقيق أهدافها تتبع أهمية الكفاءات الإدارية لدى

العاملين في المؤسسات الرياضية من أنها تشمل عناصر أساسية في النظام العام للمنظمات (دحمانى نعيمة، خالد جوادى، 2017، صفحة 342) و تعرف الممارسة بالنتائج المحصل عليها نتيجة الممارسات من تحسين مستوى الاداء الرياضي، سواء المستوى المعرفي أو النفسي أو الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا العمليات المالية والمنشآت الرياضية التي تجنيها من خلال المنافسات الوطنية والدولية (حسن احمد الشافعي، ابراهيم عبد المقصود، 2004، صفحة 41)

كما نجد بعض الدراسات السابقة التي سبقت موضوع بحثنا نذكر الدراسة الاولى و هي دراسة بورزامة رابح "عملية تسيير الموارد البشرية في الهيئات الرياضية في ضل العولمة واقتصاد الحر، دراسة لعملية تسيير الموارد البشرية بالمركبات الرياضية لبعض ولايات الوسط الجزائري (الجزائر، البليدة المدية، الشلف) سنة (2011)، حيث هدفت الدراسة الى وضع التنبؤات باحتياجات الهيئة الرياضية من القوى العاملة ومن اهم النتائج التي توصل اليها هي تبين ان شدة اتجاه الموظفين فيما يخص الراتب الاساسي الحالي الذي يتقاضاه مقارنة بزملائه في الهيئة الرياضية مرضيا، كما نجد أيضا الدراسة الثانية قطاب محمد بعنوان "دور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في تحسين الاداء بالمنشآت الرياضية، دراسة حالة ديوان المركب المتعدد الرياضات بالشلف" سنة (2016-2017) حيث هدفت الدراسة الى الكشف على درجة استخدام عملية تخطيط الموارد البشرية والتعرف على التفاعل الاستراتيجي بين تخطيط الموارد البشرية والوظائف الاخرى ومن بين اهم النتائج التي توصل اليها هي دور تخطيط الموارد البشرية في تحسين الاداء في المنشآت الرياضية الجزائرية لذا اختار الباحث عنوان الدراسة هذه: "أثر التسيير الاداري للمنشآت الرياضية وعلاقته بتحسين مستوى الممارسة الرياضية من وجهة نظر اللاعبين" - هل يساهم التسيير الاداري للمنشآت الرياضية في تحسين الممارسة الرياضية لدى اللاعبين المنخرطين في المركبات الرياضية؟

II - الطريقة وأدوات الدراسة:

1- العينة وطرق اختيارها. تمثل مجتمع البحث في (380) لاعب من مختلف الرياضات للمركبات الرياضية التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية الشلف والمقدر عددهم (26) مركب، رغم اننا وزعنا الاستمارات على كل افراد مجتمع البحث الا انه تم استرجاع (248) استمارة حيث بلغت الاستمارات الصالحة للتحليل (171) استمارة مما مثلت العينة نسبة (45%) من المجتمع الاصلي، تم انتقائهم بطريقة عشوائية.

الجدول رقم (01): يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب ديوان المركب المتعدد الرياضات بالشلف والوحدات التابعة له.

الولاية	المركبات الرياضية	عدد الاستبيانات الموزعة	عدد الاستمارات المستردة	عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل
الشلف	ديوان المركب المتعدد الرياضات	213	154	94
	الوحدات التابعة له	167	94	77

2- إجراءات الدراسة:

2-1 - المنهج: حتى نعطي الموضوع محل الدراسة حقه من التحليل والتدقيق ونسلط الضوء على مكوناته ارتأينا اتباع المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المناسب لعرض محتويات هذا البحث.

2-2 - تحديد المتغيرات: المتغير المستقل هو التسيير الإداري والمغير التابع هو تحسين الممارسة الرياضية

2-3- أدوات الدراسة: (الاستبيان) قمنا ببناء استمارة الاستبيان اعتمادا على

ما ورد في الجانب النظري والدراسات السابقة، وتم الاعتماد في بناء الاستبيان على نموذج أعد خصيصا ليخدم طبيعة البحث والاهداف المراد تحقيقها مع عرضه على أساتذة متخصصين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول شمولية محاور الدراسة، حيث تم تقسيم هذا الاستبيان إلى قسمين على الشكل التالي:

أ-القسم الأول: السمات الشخصية للاعبين.

ب-القسم الثاني: فقد خصص للمحاور الرئيسية للدراسة التي تم ضبطها ووضعها في صورتها النهائية على الشكل التالي:

-المحور الأول: الممارسة الرياضية وفقا لبعد (تحسين الأداء) وانعكاسه على الجانب الاجتماعي، النفسي، الصحي (09) فقرات.

- المحور الثاني: الممارسة الرياضية وفقا لبعد (تحقيق النتائج الرياضية) ولها (5) فقرات.

صمم هذا الاستبيان حسب سلم ليكرت الثلاثي، إذ يقابل كل عبارة من عبارات المحور قائمة تحمل الخيارات التالية: "موافق" غير موافق"، "محايد"، "وقد تم إعطاء كل خيار من الخيارات درجات لتتم معالجتها، تم اخضاعها لشروط علمية (صدق وثبات)

مجالات البحث:

المجال الزمني: قام الباحث بعرض مشروع البحث الخاص بهذه الدراسة للسنة الجامعية 2022/2021

المجال المكاني: قمنا بتوزيع الاستمارات الإستبائية على عينة البحث والتي قوامها (380) لاعب بالمركب المتعدد الرياضات والوحدات التابعة له.

4-2 - أساليب المعالجة الإحصائية: تم استعمال معامل ارتباط سبيرمان (Spearman's correlation coefficient) لدراسة ثبات الصدق الداخلي، وذلك لكل العبارات مع المحور الذي تنتمي إليه، ولقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام الفاكارونباخ، وذلك لكل محور من محاور الدراسة والثبات العام لمحاور الاستبيان.

- العلاقات الإحصائية:

النسب المئوية: لمعرفة نسبة أفراد العينة الذين عبروا عن الاختيارات الخاصة بميدان البحث.

النسبة المئوية تساوي عدد التكرارات $\times 100$ / عدد العينة.

إختبار بيرسون ك² (KHI-DEUX) الذي يستخدم لإختبار مدى دلالة الفرق بين تكرار ما حصل عليه الباحث، ويشمل تكرار المشاهد وتكرار متوقع ويعطي قانونه كالتالي:

$$K^2 = \frac{\text{مج(ك ش-ك م)}^2}{\text{ك م}}$$

أ- الثبات: لقياس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ (Alpha de Cronbach) حيث طبقت المعادلة على العينة لقياس الصدق البنائي والجدول التالي يوضح معاملات ثبات محاور الدراسة.

الجدول رقم (02) يوضح ثبات أداة الدراسة عن طريق الفا كرونباخ

معام الات	م اور الراسة	
0,756	الذي	ال ر الاول : الأداء ال اضي
0,911	ال ي	
0,782	الاج اعي	
0,824	الائج ال اضة	ال ر الثاني
0,768	ال ع ال لي	

* التحليل: يتضح من الجدول رقم (02) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل محور وتتراوح بين 0,756 إلى 0,911، وكذلك كانت قيمة الثبات لجميع محاور الاستبيان 0,768 وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع وهذا يدل على أن لجميع محاور الدراسة درجة مقبولة من الثبات يمكن الاعتماد عليها في الدراسة الميدانية.

أ- الصدق الداخلي: المقصود بصدق الاستبيان التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه، من خلال صدق الاتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط سبيرمان بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبيان بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم (03): يوضح معاملات الصدق.

عنوان المحاور	العبارات	مستوى الدلالة sig	ارتباط سبيرمان
المحور الأول: الممارسة الرياضية وفقاً لبعدها (تحسين الأداء) وانعكاسه على الجانب الاجتماعي، النفسي، الصحي.	9	0,000	0,476
المحور الثاني: الممارسة الرياضية وفقاً لبعدها (تحقيق النتائج الرياضية)	5	0,000	0,587

* **التحليل:** يتضح من الجدول (03) أن جميع قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بعدها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01 فأقل، مما يدل على اتساق هذه العبارات مع بعدها، وبالتالي تحقق صدق الاتساق الداخلي للأداة. قام الباحث بإيجاد معامل الارتباط بين معدل كل محور والمعدل الكلي للفقرات، والذي قدر بـ (0,587، 0,476) الذي يعتبر معامل الاتساق الداخلي مقبول ودال إحصائياً. وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات فقرات الاستبيان، مما يعبر على مدى صلاحية هذه الأداة للغرض الذي أعدت له.

III - النتائج:

عرض وتحليل نتائج المحاور الخاصة بالممارسة الرياضية وفقاً لبعدين (تحسين الأداء، تحقيق النتائج):

أ - عرض وتحليل نتائج المحور الأول وفقاً لبعدها تحسين الأداء في المركبات الرياضية:

الجدول رقم (04) يوضح إجابات أفراد العينة على المحور الأول.

الإجابات	الارات	الاة الاة %	ك ² الاة	ك ² الولة	م الالة	درجة الاة	الاسماج الاحائي
م اف	109	74,63 %	22.47	5,99	0,05	02	دال
غ م اف	54	57,31 %					
م اي	08	04,67 %					
ال ع	171	100 %					

* **التحليل:** الجدول رقم (04) يوضح ما إن كان للتسيير الإداري للمنشآت الرياضية علاقة في تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى اللاعبين المنخرطين في المركبات الرياضية حيث تشير نتائج الجدول أعلاه بأن 109 من أفراد العينة بنسبة 74,63% قالو: إن للتسيير الإداري للمنشآت الرياضية علاقة في تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى اللاعبين المنخرطين في المركبات الرياضية، في حين 54 منهم بنسبة 57,31 % كانوا غير موافقين، و 08 منهم بنسبة 67,4% كان محايد.

ونجد أيضا ان قيمة ك² المحسوبة هي 22.47 عند مستوى الدلالة 0,05 ودرجة الحرية 02 فهي دالة إحصائيا مقارنة بقيمة ك² الجدولة 5,99.

نستخلص من خلال إجابات عينة الدراسة من تحليل لنتائج عبارات الجدول رقم 04 يمكن القول بأن

الشكل رقم (1) أعمدة بيانية توضح لنا النسب المئوية لإجابات أفراد العينة للمحور الأول.

ب- عرض وتحليل نتائج المحور الثاني وفقاً لُبعد تحقيق النتائج الرياضية في المركبات الرياضية:

الجدول رقم (05): يوضح إجابات أفراد العينة للمحور الثاني.

الإجابات	التكرارات	النسبة المئوية %	ك ² الالة	ك ² الالة	م الالة	درجة الالة	الاسماج الالائي
ماف	99	% 57.89					
غ ماف	61	% 35.67					
م اير	11	% 6.43					
ال ع	171	% 100	30.31	5.99	0,05	02	دال

الجدول رقم (05) يوضح ما إن كان لسياسة التسيير الحالية دور في خلق استراتيجية تسيير ناجعة للمنشآت الرياضية وبالتالي تعمل على تحسين الممارسة الرياضية حيث تشير نتائج الجدول أعلاه بأن 99 من أفراد العينة بنسبة 57.89% قالو إن التسيير الحالي للمنشآت الرياضية دور فعال ومؤثر على تحقيق النتائج، في حين 61 منهم بنسبة 35.67% كانوا غير موافقين، و 11 منهم بنسبة 6.43% كان محايد.

ونجد أيضا ان قيمة ك² المحسوبة هي 30.31 عند مستوى الدلالة 0,05 ودرجة الحرية 02 فهي دالة إحصائيا مقارنة بقيمة ك² الجدولة 5,99. نستخلص من خلال إجابات عينة الدراسة من تحليل لنتائج عبارات الجدول رقم 05 يمكن القول بأن

الشكل رقم (02): أعمدة بيانية توضح لنا النسب المئوية لإجابات أفراد العينة للمحور الثاني.

VI - المناقشة:

يتضح من تحليل العبارات المتعلقة بالمحور الأول حسب استجابات عينة الدراسة وفقاً لبعد تحسين الأداء في المركبات الرياضية فهي غير متباينة وبالتالي فإن الخطة التي رسمتها الإدارة العليا في تسيير المركبات الرياضية الجزائرية يمكن اعتمادها كاستراتيجية في تسيير هذه المنشآت مما تساهم إيجاباً في تحسين الممارسة الرياضية، وكتعبير عن رؤيا من الناحية الاستراتيجية هدفها طموح الإدارة العليا في تحقيق النجاح، وبالتالي تحسين الأداء وتحقيق النتائج المرجوة، ولذلك هي تستثمر في التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لهذا الهدف، وبالتالي فإن نجاحها مرهون بدرجة تحقيقها للغرض الذي أنشئت من أجله، كل هذا يظهر جليا في السياسة المنتهجة من طرف الدولة في الحرص والسهر على تطوير الرياضة من خلال التفتح على السياسات

الخارجية للدول الرائدة في المجال ونقل تجاربها وتخصيص ميزانية كبيرة لتسيير هاته الهياكل، كل هذا دليل قاطع على محاولة النهوض بالقطاع والارتقاء به الى مصاف العالمية وصناعة البطل الرياضي لتشريف الألوان الوطنية في المحافل الدولية وفي جميع التخصصات، ويظهر هذا من خلال نتائج آراء عينة الدراسة في عبارات المحور الأول، مع الاشارة ان مجال التسيير لا يزال تحت تصرف الإدارة العليا، وبالرغم من وضوح الرؤية إلا انها يجب ان تتجسد على ارض الواقع مع مراعاة كل الظروف المحيطة من قوة واستغلال الفرص والحذر من المخاطر والتحديات لتتماشى وطموحات هاته المركبات لتحسين الممارسة، كما توافقت دراستنا مع دراسة (رابح بورزامة، 2011) في أن التسيير الجيد للمنشآت الرياضية انعكاس على تحقيق النتائج الرياضية، وتوفقت دراستنا مع دراسة (محمد قطاب) في ارتباط نظام الحوافز المادية والمعنوية المعمول به في المركب مع نتائج كما توافقت دراستنا هذه مع دراسة (محمود الحكيم، 2015) من دعائم الحركة الرياضية التسيير الاداري، ونجدها توافقت مع دراسة (عبد المقصود، 2003) في ان التسيير الاداري للمنشآت الرياضية دون رسم سياسة واضحة يجعلنا في غموض وتناقضات في استعماله في شكل حقيقي وبأهدافه المرجوة يجعل هذه المنظمات ذات مسار ديناميكي حيوي لتنمية مستوى الممارسة وتحسين المردود الرياضي، وهذا ما ينعكس إيجابا على الجانب الاجتماعي، النفسي، الصحي.

من خلال النتائج المتحصل عليها في الجدول (05) لدراستنا، كانت معظم إجابات اللاعبين تؤكد بوجود علاقة بين التسيير الاداري وتحسين الممارسة الرياضية مرتفعة إلى حد ما وذلك عن طريق النتائج المتحصل عليها، وهذا ما يوافق الى ما يشير اليه (محمود حسن، 2010)، في سبيل النهوض بالحركة الرياضية وكل هذا يأتي عن طريق تسيير اداري محكم للرياضة، وتوافقت مع دراسة (محمد قطاب 2017) حيث ابرزت النتائج دور الموارد البشرية في تحسين الاداء في المنشآت الرياضية الجزائرية، مع ابراز دور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية كعملية تقوم المنظمة بمقتضاها تحديد رسالتها

وأهدافها وكيفية تحقيق تلك الأهداف، ونجد دراسة (وهاب يوسف وعكوش كمال، 2020) تم توصل الباحثان الى ان استراتيجيات تسيير الدواوين تتوفر وبصفة متفاوتة على متطلبات الجودة الشاملة، مع اقتراح نموذج لتطوير استراتيجيات تسيير دواوين المركبات المتعددة الرياضات بناء على متطلبات الجودة الشاملة، ونجد دراسة (عبد المليك مزهودة، 2003) حيث هدفت الدراسة الى معرفة ظهور الاستراتيجية في التسيير مع معرفة التكامل مع التسيير (التسيير الاستراتيجي)، كما أبرزت دراسة (رابح بورزامة، 2011) للتسيير الإداري للمنشآت الرياضية أحد العوامل المؤثرة في تحسين الممارسة (الاداء الرياضي، النتائج) الرياضية سواء كانت على المستوى الدولي او المحلي.

V - خاتمة:

يمكننا ان نرى مع نهاية البحث بوضوح المتغيرات المرتبطة بموضوع دراستنا التي تناولنا فيها مساهمة التسيير الإداري بالمركبات الرياضية الوطنية في تحسين الممارسة الرياضية من خلال طبيعة العلاقة الموجودة بين التسيير الإداري وتحسين مستوى الممارسة الرياضية، حيث قمنا خلال دراستنا هذه بالاعتماد على استبيان تم تكييفه حسب متغيرات الدراسة. وما النتائج التي توصلنا اليها الا إجابة مرحلية عن مجموعة من التساؤلات التي كانت تدور حول التسيير الإداري كأدات تستخدمها المنشآت الرياضية لبلوغ أهدافها، نتج عنه ظهور استراتيجيات التسيير التي أصبحت تكتسي مكانة هامة في المؤسسات العصرية فأصبحت فضاء للباحثين، ومن هذا المنطلق ركزنا في بحثنا هذا على التفاعل الذي يحدث ما بين التسيير الجيد للموارد البشرية في المؤسسات الرياضية وتحسين الممارسة الرياضية من خلال معرفة آراء اللاعبين حول التسيير القائم عليه هاته المنشآت التي ينعكس ايجابا في تحسين الأداء وبالتالي تنمية المردود وتحقيق النتائج، كما برهننت النتائج على أن التسيير الإداري أحد اهم العوامل المؤثرة في تحسين الممارسة الرياضية اذ تبين لنا من خلال نتائج هذه الدراسة على ان لديوان المركب المتعدد الرياضات والوحدات التابعة له لولاية الشلف، تتمثل في التسطير الجيد للأهداف

والعمل على تحسين الممارسة الرياضية في الواقع وذلك رغم الصعوبات التي تتلاقها هاته المركبات في تطبيق مساعيها في الميدان كما ان المدراء والمسيرين لهاته المركبات الرياضية ذو كفاءة في التسيير وذلك لدورهم الفعال ولسعيهم على تحقيق اهداف هاته المركبات رغم قلة الموارد البشرية ونقص الموارد المالية التي تعتبر ركيزة اساسية في اي منظمة او مؤسسة رياضية من اجل بلوغ اهدافها المسطرة، النتائج المحققة تخولنا بتعميمها على مجتمع الدراسة وقد تتغير النتائج بتغير حجم وطبيعة المجتمع بالإضافة الى ظروف وبيئة العمل لدراسات مستقبلية مشابهة.

التوصيات والاقترحات: على ضوء النتائج التي تحصلنا عليها من خلال دراستنا الميدانية، والتي تتعلق بالتسيير الاداري للمركبات الرياضية وتأثيره على تحسين الممارسة الرياضية، فقد لاحظ الباحث بعض نقاط الضعف في تسيير ديوان المركب المتعدد الرياضات بالشلف والوحدات التابعة له وعليه توصل الباحث الى بعض الاقتراحات التي من شأنها ان تساهم في تطوير التسيير الاداري الرياضي مما ينعكس ايجابا على تحسين الممارسة الرياضية:

- ضرورة الاهتمام باستراتيجية الانتقاء وتوظيف الكفاءات مما يسمح بعصرنة القطاع وتحسين الممارسة الرياضية.

- ضرورة توفير الموارد البشرية والموارد المالية ووضعها تحت تصرف المدراء والمسيرين.
- توفير ظروف مريحة وملائمة للمدراء والمسيرين بتقنين نظام حوافز خارج إطار الوظيف العمومي وفق استراتيجية تقييم الاداء واضحة المعالم.

- ضمان استقلالية إدارة المركبات الرياضية ومنحها حق التصرف في مدخولاتها وفق ما تراه مناسباً لهاكلها.

- بناء استراتيجية تدريب وتكوين انطلاقاً من مسح البيئة الداخلية ورؤية عصرية للموارد البشرية.

- انجاز مشاريع جديدة بما يتماشى والكثافة السكانية لولاية الشلف.

IV – الإحالات والمراجع

- 01- ابراهيم محمود عبد المقصود، الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية. الاسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، ط2. (2003).
- 02- حسن احمد الشافعي، ابراهيم عبد المقصود. الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية ، الاسكندرية: الجزء السابع الدنيا للطباعة والنشر ط1. (2004).
- 03- عصام بدوي، استثمار الوقت في ادارة المنشآت الرياضية. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر ط1. (2003).
- 04- بن قناب الحاج، قراش العجال. (2018). استراتيجية مقترحة لاستثمار وقت الفراغ في ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية عند طلبة الاقامات الجامعية. مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم، العدد 15 الجزء الاول.
- 05- جمال الدين صدارة، (2019). علاقة المقومات الإسلامية بالمهارات الإدارية في تحديد الأسلوب القيادي لتسيير الموارد البشرية دراسة وصفية تحليلية لمديري بعض المنشآت الرياضية بالجزائر العاصمة. مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية، المجلد 16 العدد 2 مكرر.
- 06- حسين علي كبنار العبودي، (2016). اهمية الاستثمار الرياضي في تطوير المنشآت الرياضية العراقية. مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم العدد 13.
- 07- دحمانى نعيمة، خالد جوادى، (2017). درجة وأهمية الكفاءات الإدارية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي الإدارة الرياضية لولاية الميلة. مجلة العلمية العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية، العدد 14.
- 08- دودو بلقاسم، (2010). اهتمام وتشجيع الوالدين نحو ممارسة الرياضة للابناء وانعكاسه على الجوانب النفسية والاجتماعية لفئة المراهقين. مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم، العدد 7.
- 09- سايب عزوهم يونس، حفصاوي بن يوسف، عكوش كمال، (2020). واقع استخدام القانون الاساسي ووسائل التواصل الاجتماعي لتسويق الخدمات الرياضية في اندية ولاية

الشلف. مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية، المجلد 17 العدد الاول (مكرر).

11- شعيب معروز، أحمد عمران حكيم، (2020). مساهمة تطبيق إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الرياضية في إنجاح الاحتراف الرياضي في الجزائر. مجلة العلمية والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية، المجلد 17 العدد الاول مكرر.

12- فوضيل مناد، (2013). توظيف الوسائل والمنشآت الرياضية في تحقيق اهداف التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط. مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم العدد العاشر.

13- مخلوف منجحي، بوصلاح النذير، زاوي عبد الوهاب، (2019). التسويق الرياضي بالمنشآت الرياضية رهان النوادي الرياضية المحترفة لتوسيع مصادر تمويلها دراسة ميدانية بارابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالجزائر. المجلة العلمية والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم، المجلد 16 العدد 2 مكرر.

14- وهاب يونس، عكوش كمال، (2020). استراتيجية تسيير المنظمات الرياضية في ضوء متطلبات ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر موصفي دواوين المركبات المتعدد الرياضات. مجلة العلوم و التكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم، المجلد 17 العدد الاول.

15- مقيدش سليم، نويوة ايمان هاجر، (2017). دور الممارسة الرياضية الاصفية في تنمية شخصية تلميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر استاذ التعليم الابتدائي. مجلة العلوم و التكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانم "علوم الانشطة البدنية والرياضية و تحديات الالفية الثالثة محور طرائق التدريس في التربية البدنية والرياضية، عدد خاص بالملتقى الدولي الثامن.

Referrals and References

- 01-Ibrahim Mahmoud Abdel Maksoud, Scientific Encyclopedia of Sports Management. Alexandria: Al-Wafa House for Printing and Publishing, 2nd Edition. (2003)
- 02 Hassan Ahmed Al-Shafei, Ibrahim Abdel Maksoud. Scientific Encyclopedia of Sports Management, Alexandria: Part VII Minimum for Printing and Conditionality1. (2004).
- 03 Essam Badawi, Investing time in the management of sports facilities. Egypt: Al-Wafa House for Tanning and Publishing 1st Edition. (2003).
- 04 Ben genab al-Hajj, Qarach al-Ajal. (2018). A proposed strategy to invest leisure time in the practice of recreational sports activities among students of university residences. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities at Mostaganem University, Issue 15 Part I.
- 05 djamel eddine Sadara, (2019). The relationship of Islamic elements with administrative skills in determining the leadership method of managing human resources A descriptive and analytical study of managers of some sports facilities in Algiers. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Volume 16, Issue 2 bis.
- 06 Hussein Ali Kanbar Al-Abboudi, (2016). The importance of sports investment in the development of Iraqi sports facilities. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Mostaganem University, Issue 13.
- 07 Dahmani Naima, Khaled Jawadi, (2017). The degree and importance of managerial competencies in achieving job satisfaction among the employees of the Sports Department of the State of Mila. Scientific Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Issue 14.
- 08 Dodo Belkacem, (2010). Attention and encouragement of parents towards the exercise of sports for children and its reflection on the psychological and social aspects of the adolescent category. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Mostaganem University, No. 7.
- 09 Saib Azzouham Younis, Hafsawi Ben Youssef, Akoush Kamal, (2020). The reality of using the Basic Law and social media to market sports services in the clubs of the state of Chlef. Journal of Science and Monology of Physical and Sports Activities, Volume 17 Issue I (bis).
- 11 Shoaib Maazuz, Ahmed Omran Hakim, (2020). The application of human resources management strategies in sports institutions contributes to the success of sports professionalism in Algeria. Scientific and Technological Journal of Physical and Sports Activities, Volume 17, Issue I bis.

12 Foudel Manad, (2013). Employing sports means and facilities in achieving the objectives of physical and sports education in the intermediate stage. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Mostaganem University, tenth issue.

13 Makhlof Najhi, Bousalah al-Nazir, Zawawi Abdel Wahab, (2019). Sports marketing in sports facilities The bet of professional sports clubs to expand their sources of funding is a field study in the first professional football league in Algeria. Scientific and Technology Journal of Physical and Sports Activities at Mostaganem University, Volume 16 Issue 2 bis.

14 Wahab Younis, Akoush Kamal, (2020). The strategy of running sports organizations in light of the requirements of total quality management from the point of view of the providers of multi-sport vehicle offices. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities at Mostaganem University, Volume 17 Issue I.

15 Muqeddesh Salim, Noiwa Iman Hajar, (2017). The role of classroom mathematical practice in the development of the personality of the primary school pupil from the point of view of the primary education teacher. Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities Mostaganem University "Science of Physical and Sports Activities and the Challenges of the Third Millennium Axis of Teaching Methods in Physical and Sports Education", a special issue of the Eighth International Forum.